

TUPROQNING ASOSIY XOSSALARINI ANIQLASHGA INNOVATSION QURILMALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Nuriyev Karim Katibovich

Guliston davlat universiteti t.f.d., professor.

Kuvandikov Yokub Tursunbaevich

Jizzax Politehnika instituti. PhD dotsenti v.b

yokubjonyokubjon399@gmail.com

Kabilov Begzod Uktam o'g'li

Jizzax Politehnika instituti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430295>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 06-May 2025 yil

Ma'qullandi: 10-May 2025 yil

Nashr qilindi: 16-May 2025 yil

KEYWORDS

Tuproq, o'qyoysimon panja, massa, abraziv zarra, tarozi, plunger, qattiqlik va namlik.

ABSTRACT

Ushbu maqola ekinlarning qator oralariga ishlov berishda ishlatiladigan o'qyoysimon panjalarning yeyilishini o'rganish tajribalarni o'kazish bilan bog'liq tuproqning fizik-mexanik xossalarini o'rganishda ishlatiladigan innovatsion qurilmalardan foydalanish masalasiga bag'ishlangan. Unda bu zamonaviy qurilmalarni qo'llash tajriba natijalari ishonch bo'lishini taminlashdan tashqari unga sariflanadigan vaqtning qisqatirilishi mumkinligi mumkinligi takidlangan.

O'zbekiston tuproq sharoitida ekinlarning yaxshi o'sishini yani ta'minlashda qulay sharoit yaratib berish uchun yerni yuza va chuqur yumshatish maqsadida kultivatsiyalab ishlov beriladi. Ekinlarni qator oralariga KXU-4M kultivatori bilan ishlov berganda, kultivator ishchi organlarining yeyilishida tuproqning fizik-mexanik xossalari muhiv ahamiyat kasb etadi. Tuproqning fizik-mexanik xossalarini aniqlash maqsadida Jizzax viloyati Zafarobod tumani "Yorqin Said Xojakbar" fermer xo'jaligi dalalarida maxsus tajribalar o'tkazildi. Tajribalar davomida ishlov beriladigan dala maydoni tuprog'ining namligi, zinchligi va qattiqligi kabi asosiy ko'rsatkichlari o'rganildi. Ushbu tajribalarni o'tkazishda olimlar tomonidan yaratilgan innovatsion qurilmalardan foydalaniladi.

Tadqiqotning maqsadi. Tuproqning namligini aniqlash 1-rasmda ko'satilgan va Xitoyda ishlab chiqarilgan "Soil tester" markali elektron qurilma yordamida amalga oshirildi.

1-tuproq namligini aniqlaydigan sezgir element; 2-metal nay; 3-elektron blok; 4-namlik miqdorini ko'rsatadigan elektron shkala.

1-o'qyoysimon panja; 2-kultivator pichog'i (britva); 3-g'o'za ko'chati, tuproqning namligi va qattqlik aniqlanadigan joy.

1-rasm. Tuproq namligini aniqlash uchun ishlatiladigan "Soil tester" markali elektron qurilvasi

2-rasm. Tuproqning namligi aniqlanadigan joy sxemasi.

Tuproq namligini aniqlashda ishlatiladigan "Soil tester" rusumli elektron qurilmasi 300 mm gacha chuqurlikdagi tuproq namligini aniqlash uchun mo'ljallangan. Qurilmani ishlatish uchun namlik aniqlanadigan yerga 1-rasmdako ko'rsatilgan qurilmaning metal nayi 2 yerga botiriladi, (nayning uzunligi 26 cm, diametri 6 mm). Agar metal nay yerga 5 cm botirilsa 0-5 cm chuqurlikdagi, agar metal nay yerga 5-10 cm botirilsa 5-10 cm chuqurlikdagi, 10-15 cm botirilsa 10-15 cm chuqurlikdagi namlik miqdorini foizlarda elektron 3 blokning 4 shkalasi ko'rsatadi.

Tuproq namligi o'qyoysimon panja harakatlanadigan tuproq qatlamlarida aniqlanadi, y'ni 2-rasmda ko'rsatilgandek ovalning ichida 0-5 cm, 5-10 cm va 10-15 cm chuqurliklarda dala maydoninig 5 ta joyidan 3 takrorlikda aniqlanadi va ma'lumot uchun aniqlangan qiymatlarning o'rtacha matematik miqdori olinadi.

1-tuproq zichligini aniqlaydigan **asosiy sterjen**; 2- **tutqich**; 3-zinchlik miqdorini ko'rsatadigan elektron.

3-rasm. Wile soil rusumli tuproq zichligini aniqlash qurilmasi.

Har xil o'lchamli teshiklardan tashkil topgan elaklar, elak teshiklari o'lchamlari 100x100 mm; 50x50 mm; ... 1x1 mm gacha 8 ta elak.

4-rasm. F-300 rusumdan tuproq strukturasi aniqlash qurilmasi.

Wile Soil rusumli tuproq zichligini aniqlash qurilmasi yordamida aniqlash, bizga ilmiy tadqiqot o'tkazish xarajatlarini, ya'ni elektr energiyasini asboblarning amortizatsiya xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Tuproq zichligi 3-rasmda ko'rsatilgan Wile Soil rusumli qurilmasida quyidagi uslubda aniqlanadi: Tuproq zichligi ham namlikni aniqlash kabi o'qyoysimon panja harakatlanadigan tuproq qatlamda, 2-rasmda ko'rsatilgandek ovalning ichida 0-5 cm, 5-10 cm va 10-15 cm chuqurliklarda dala maydoninig 5 ta joyidan 3 takrorlikda aniqlanadi va ma'lumot uchun aniqlangan qiymatlarning o'rtacha matematik miqdori olinadi.

Wile Soil rusumli tuproq zichligini aniqlash qurilmasida agar

- ✓ asbob millari shkaladagi yashil segmentda bo'lsa tuproq zichligi 0-14 kg/sm³ ga teng bo'ladi, va bunday qiymatda ekinlar rivojlanishi juda yaxshi, hisoblanadi
- ✓ asbob millari shkaladagi sariq segmentda bo'lsa unda tuproq zichligi 14-21 kg/sm³ ga teng bo'ladi va bunday qiymat ekinlar rivojlanishi uchun qoniqarli hisoblanadi
- ✓ asbob millari shkaladagi qizil segmentda bo'lsa tuproqning zichligi 21 kg/sm³ dan yuqori bo'ladi va bunday qiymat ekinlar rivojlanishi uchun qoniqarsiz.

Yuqoridagi "Soil tester" va "Wile Soil" rusumli qurilmalar yordamida tuproqning asosiy fizik-mexanik xossalari aniqlash, ilmiy tadqiqot o'tkazish xarajatlarini, ya'ni elektr energiyasini asboblarning amortizatsiya xarajatlarini, ayniqsa tadqiqotchining qimmatli vaqtini tejash imkonini beradi.

Tuproqning qattiqligini Visxom platnatsiyasi yoki Revyakin qattiqlik o'lchagichi yordamida aniqlansa. Bir o'lchovdan oldin grafik chizish moslamasining aniq ishlashi

tekshiriladi. Yozish moslamasining uchi nol chiziqqa to'g'ri kelishi kerak, og'ishi ± 1 mm dan oshmasligi kerak. Nolinchi chiziq ro'yxatga olish moslamasining yuklamadan birinchi o'tishi natijasida hosil bo'ladi. Tuproqning qattiqligi aniqlangan chuqurlik hosil bo'lgan diagrammaning absissasiga to'g'ri kelishi kerak. Diagrammaning ordinatasi qattiqlik o'lchagichning o'lchash yoyining siqilish qiymatini ko'rsatadi.

Tuproqning qattiqligi (MPa) (quyidagi) formula bo'yicha aniqlanadi

$$T_t = 0,01 \cdot \frac{z_{o'rt} \cdot g_{pr} \cdot g}{S_{pl}} \quad (1)$$

bu yerda: $z_{o'rt}$ -qattiqlik diagrammalarining o'rtacha ordinatasining qiymati, sm;

g_{pr} -qattiqlik tekshirgich prujinasining shkalasi, kg/sm; g - erkin tushish tezlashishi, m/s²; S_{pl} - plunjerning k'ondalng kesim yuzasi, sm².

Metodlar va materiallar. O'lchovlar besh marta amalga oshiriladi, shundan so'ng o'rtacha matematik qiymat aniqlanadi.

Ishlov berilgan qatlamdagi tuproqning parchalanish darajasi olingan namunaning zarrachalar o'lchamiga muvofiq fraksiyalarga bo'lish yo'li bilan aniqlandi. Ko'p funktsiyali tuproq ishlov berish moslamasining samaradorligini baholashda tuproqning ishlov berish sifatini aniqlash bo'yicha tajribalar o'tkazish uchun quyidagi talablarga javob beradigan maydonlar tanlangan: hududning tuprog'i tekis mikrorelief bilan bir hil bo'lishi va tanlangan tuproq turiga mos kelishi kerak. Dalani uzunligi 100 m dan kam bo'lmasligi kerak.

Tuproqning uvalanish darajasi k (%) (quyidagi) formula bilan aniqlanadi

$$k = \frac{m_{i.n}}{m_{i.n}} \cdot 100\% \quad (4)$$

bu yerda; m_i -har bir elakda qolgan tuproqning massasi, kg; m_u - namunaning umumiy massasi, kg.

Yuqorida keltirilgan 4-rasmda F-300 rusumli tuproq strukturasi aniqlash jixozlari tasvirlangan. Qurilma har xil o'lchamli teshiklardan tashkil topgan 8 ta elakdan iborat. Elaklar to'plami o'lchamlari 100x100 mm; 50x50 mm; ... 1x1 mm gacha.

Tuproq namunalari 0,2x0,2 m o'lchamdagi maydonlarda qayta ishlash chuqurligigacha besh martadan butun uzunligi bo'ylab bir xilda olinadi va yig'ilgan tuproq namunalari ehtiyotkorlik bilan polietilen qoplarga joylashtiriladi va keyingi fraksiyalash uchun uchastkaga yetkaziladi. Agar mobil torozi bo'lsa namuna olingan paytda ularni tortish va og'riligini qayd etish lozim.

Xulosa. Demak Wile Soil rusumli tuproq zichligini o'lchash qurilmasi yordamida aniqlash, ilmiy tadqiqot o'tkazish xarajatlarini, ya'ni elektr energiyasini asboblarning amortizatsiya xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi va yetishtirish ITI tartiblarini o'tqarish vaqtida bir necha marta qisqartirish imkonini beradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Икромов У., Махкамов К.Х. Расчет и прогнозирование абразивного износа. – Ташкент: Фан, 1982. – 147 с.
2. Yo.T.Kuvandikovning "Kultivator panjasining yeyilish dinamikasini tadqiq qilish va yuqori resursli konstruksiyasini yaratish" mavzusidagi Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishi. Andijon, 2024.-60 b.
3. Кувандиков Ё. Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫБОРА ПРАВИЛЬНОЙ ШИРИНЫ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРОВ //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 2. – №. 3 (120). – С. 40-42.

4. Кувандиков Ё. Т. Обоснование длины носка и высоты скалы поворотного рабочего органа культиватора //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 2. – №. 1 (118). – С. 15-18.
5. Кувандиков Ё. Е., Кобилов Б. У. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ СЕРИЙНЫХ СТРЕЛЬЧАТЫХ ЛАП ЧИЗЕЛЕЙ ПРИ ИЗНОСЕ //Universum: технические науки: электрон. научн. журн. – 2022. – Т. 6. – С. 99.
6. Нуриев К. К., Кувандиков Ё. Т., Кабилов Б. У. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛЕЗВИЯ СЕРИЙНОЙ СТРЕЛЬЧАТОЙ ЛАПЫ КУЛЬТИВАТОРА ПРИ АБРАЗИВНОМ ИЗНОСЕ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-2 (116). – С. 50-53.
7. Кувандиков Я. KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH //Потомки Аль-Фаргани. – 2024. – №. 2. – С. 87-90.
8. Katibovich N. K., Tursunbaevich K. Y. AMALDA ISHLATILAYOTGAN O'QYOYSIMON PANJALAR VA EKSPERIMENTAL PANJALARNING QIYOSIY SINOVLARINING NATIJALARI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 6-1. – С. 133-139.
9. Tursunbayevich K. Y. EKSPERIMENTAL ISHCHI ORGAN ISKANASI TUMSHUG 'INI EGILISHGA MUSTANKAMLIGINI SINASH //Строительство и образование. – 2024. – Т. 3. – С. 222-225.

INNOVATIVE
ACADEMY